

Received-Makale Geliş Tarihi 16.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1663-1681

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17012509

Dr. Öğretim Üyesi Alkan Akıncı

<https://orcid.org/0000-0002-1314-1086>

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Van / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/041jzyp61>

Klasik Gitar Eğitiminde Isınma ve Gevşeme Egzersizlerinin Yapılandırılması: Sağ ve Sol El Odaklı Uygulamalı Bir Model

Structuring Warm-Up and Relaxation Exercises in Classical Guitar Education: A Practice-Based Model Focused on the Left and Right Hands

ÖZET

Bu çalışma, klasik gitar icracılarının teknik performansını desteklemek ve fizyolojik sürdürülebilirliklerini artırmak amacıyla sistematik bir ısınma ve gevşeme egzersiz modeli geliştirmeyi hedeflemektedir. Literatürde yer alan araştırmalarda, gitaristlerde sıklıkla görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının, yetersiz ısınma ve yanlış çalışma alışkanlıklarından kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada sol ve sağ el tekniklerine yönelik, bedensel farkındalığı artıran, kas gerginliğini azaltan ve parmak bağımsızlığını destekleyen özgün egzersiz örnekleri yapılandırılmıştır.

Çalışma, nitel bir araştırma modeliyle yürütülmüş; teknik analiz, gözlemsel çıkarım ve literatür sentezi yoluyla egzersizler geliştirilmiştir. Egzersizler, basınç düzeylerine, pozisyon geçişlerine ve hareket kontrolüne odaklanarak aşamalı bir yapıda sunulmuştur. Elde edilen bulgular, gitar çalımında yalnızca teknik yeterliliğin değil, fizyolojik hazırlığın ve ergonomik farkındalığın da sürdürülebilir performans için kritik önemde olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, geliştirilen egzersiz modeli; gitar eğitiminde bedensel sağlığı gözeten, farkındalık odaklı ve uygulanabilir bir yaklaşım sunmakta, alandaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Klasikgitar, ısınmaegzersizleri, gevşeme, ergonomi, beden farkındalığı, teknik gelişim, parmak kontrolü, kas-iskelet sağlığı

ABSTRACT

This study aims to develop a systematic warm-up and relaxation exercise model to support the technical performance and enhance the physiological sustainability of classical guitar players. Previous research in the literature emphasizes that musculoskeletal disorders frequently observed among guitarists often stem from inadequate warm-up routines and improper practice habits. Accordingly, this study proposes original exercise examples designed for both left and right hand techniques, focusing on improving bodily awareness, reducing muscle tension, and enhancing finger independence.

The study was conducted using a qualitative research model, and exercises were developed through technical analysis, observational inference, and literature synthesis. The exercises are presented in a step-by-step structure focusing on pressure levels, positional transitions, and movement control. The findings indicate that, in guitar performance, not only technical proficiency but also physiological preparation and ergonomic awareness are critical components for sustainable playing.

In conclusion, the developed exercise model offers a practical and awareness-oriented approach that prioritizes physical well-being in classical guitar education and fills a significant gap in the field.

Keywords: Classical guitar, warm-up exercises, relaxation, ergonomics, bodily awareness, technical development, finger control, musculoskeletal health.

1. GİRİŞ

1.1. Problem Durumu

Klasik gitar eğitimi, teknik yeterlilik kadar fizyolojik sürdürülebilirlik ve beden farkındalığını da gerektiren çok boyutlu bir süreci kapsar. Özellikle profesyonel düzeye ulaşan gitaristler için çalım konforu, beden sağlığı ve uzun vadeli performans verimliliği, yalnızca teknik becerilerle değil; aynı zamanda doğru egzersiz alışkanlıklarıyla da doğrudan ilişkilidir. Ancak uygulamada, müzikal becerilerin gelişimine odaklanan eğitim süreçlerinde çoğu zaman ısınma ve gevşeme egzersizlerine yeterli önem verilmemektedir. Bu durum hem kısa vadede teknik verimsizliklere hem de uzun vadede kas-iskelet sistemi problemlerine yol açabilmektedir.

1.2. Literatürdeki Boşluk

Son yıllarda yapılan çalışmalar, gitaristler arasında yaygın olarak gözlenen kas gerginlikleri, aşırı kuvvet kullanımı, postür bozuklukları ve lokal ağrıların, genellikle yetersiz ısınma, dengesiz teknik çalışma ve bedensel farkındalık eksikliğinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır (ör. Bosi, 2017; Çetindere, 2019). Bu bağlamda, klasik gitar eğitimine entegre edilecek sistematik bir ısınma ve gevşeme egzersiz programı, yalnızca fiziksel sağlık açısından değil; teknik gelişim ve çalma konforu açısından da kritik bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

1.3. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada, klasik gitar eğitimi alan öğrenciler ve profesyonel icracılar için hazırlanmış, sol el ve sağ el tekniklerini kapsayan sistemli bir ısınma ve gevşeme egzersiz seti önerilmektedir. Çalışma, parmak bağımsızlığı, kas gevşekliliği, pozisyon kontrolü ve basınç yönetimi gibi temel motor becerileri merkeze alan uygulamalarla yapılandırılmıştır. Egzersizler hem tek tek parmak çalışmaları hem de blok akor uygulamaları içerecek biçimde planlanmıştır.

1.4. Araştırma Sorusu

Bu bağlamda araştırmanın temel problemi şu şekilde tanımlanabilir:

Klasik gitar çalımında performans verimliliğini ve bedensel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik sistemli bir ısınma ve gevşeme egzersiz modeli nasıl yapılandırılabilir?

1.5. Araştırmanın Önemi

Bu soruya yanıt arayan çalışmanın amacı; klasik gitar icracılarına yönelik, sağ ve sol el kullanımına dair bedensel farkındalığı artıran, teknik performansı destekleyen ve fizyolojik yüklenmeyi azaltmayı hedefleyen egzersiz setlerinin geliştirilmesidir. Çalışma, doğrudan uygulamaya dönük bir içerik sunmakla birlikte, literatürdeki mevcut araştırmaları kavramsal bir çerçeve olarak değerlendirmekte ve bu çerçeveye dayalı olarak özgün egzersiz formları önermektedir.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Bu çalışma, klasik gitar icracılarının teknik performansını ve bedensel sürdürülebilirliğini desteklemeye yönelik özgün egzersiz önerileri geliştirmeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Tanımlayıcı ve öneri geliştirici bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Çalışma, deneysel uygulamadan ziyade pedagojik bir model geliştirmeye odaklanan uygulamalı bir araştırma niteliği taşımaktadır.

2.2. Katılımcılar / Hedef Grup

Geliştirilen egzersiz seti, klasik gitar eğitimi alan orta ve ileri düzey öğrenciler ile profesyonel icracıları hedeflemektedir. Yeni başlayan gitaristler için farklı içeriklerin oluşturulması gerektiği ayrıca vurgulanmıştır. Bu nedenle, egzersizlerin uygulanabilirliği mevcut gitar çalma becerisine sahip bireyler temelinde değerlendirilmiştir.

2.3. Veri Toplama Süreci ve Egzersizlerin Geliştirilmesi

Çalışmada sunulan egzersizler, gitar çalma pratiğinde sıkça karşılaşılan postüral hatalar, aşırı kas kullanımı, pozisyon sabitliği eksikliği ve parmak bağımsızlığı gibi teknik zorlukları azaltmayı hedefleyen yapılar doğrultusunda geliştirilmiştir. Egzersizler; sol el ve sağ el için ayrı ayrı hazırlanmış, her iki elin bağımsız ve koordineli kullanımı göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Çalışma boyunca geliştirilen örnekler, literatür taramasında tespit edilen kavramsal eksiklikleri karşılamaya yönelik somut öneriler içermektedir.

2.4. Sınırlılıklar

Bu çalışma, doğrudan gözleme veya nicel veri toplamaya dayanmamaktadır. Egzersizlerin etkinliği, uygulayıcıların bireysel farkındalık düzeyine ve teknik kontrol becerisine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, çalışma yalnızca klasik gitar üzerine odaklanmakta olup diğer enstrüman gruplarına genellenemez. Yeni başlayan gitaristler, bu çalışmada sunulan egzersizleri uygularken ek pedagojik destek ve yönlendirmeye ihtiyaç duyabilirler.

2.5. Tematik Literatür Özeti

Bu literatür taraması, alanyazındaki çalışmaları tematik bir yaklaşımla ele almakta ve bulgularını beş ana başlık altında sunmaktadır: ısınma ve gevşeme egzersizleri, gitaristlerde kas-iskelet sistemi problemleri, vücut farkındalığı ve ergonomi, sol el teknikleri ve gitar eğitimine yönelik destekleyici çalışmalar.

Isınma ve gevşeme egzersizleri teması altında literatürde yer alan çalışmalar, müzikal performans öncesinde fiziksel hazırlığın önemine dikkat çekmekte ve bu süreci destekleyen çeşitli uygulamalar önermektedir. Bu bağlamda, özellikle çalgı çalışmaları öncesinde uygulanması tavsiye edilen beden temelli ve zihinsel egzersiz rutinleri; gitar performansı üzerindeki etkileriyle birlikte, fiziksel ve zihinsel sorunların önlenmesi açısından da değerlendirilmektedir.

Vardanyan (2013), kitabında klasik gitar için her iki elin teknik gelişimini destekleyen kapsamlı ısınma egzersizlerine yer vermiştir. Çalışma, özellikle parmak bağımsızlığı, koordinasyon, esneklik ve kuvvet üzerine odaklanarak hem sol hem sağ el için dengeli bir teknik gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Bu egzersizlerin günlük pratik öncesi ısınma kadar, uzun vadeli gelişim açısından da önemli olduğu vurgulanmıştır.

Atasoy Karaduman (2015), yüksek lisans tezinde çalgı performansına yönelik zihinsel ve bedensel egzersiz rutinleri ile ısınma yöntemlerini ele almıştır. Araştırmada, çalgı eğitimi sürecinde yaşanabilecek fiziksel ve zihinsel problemlerin önlenmesinde bu egzersizlerin rolü incelenmekte; özellikle ısınma ve gevşeme egzersizlerinin düzenli uygulanmasının, performans sırasında karşılaşılan kaygı, odaklanma sorunları ve fiziksel rahatsızlıkları azalttığı vurgulanmaktadır. Zihinsel egzersizler arasında performans öncesi düşünsel hazırlıklar yer almakta; bedensel egzersizler ise duruş, esneme ve nefes çalışmaları gibi uygulamaları kapsamaktadır. Bu egzersizlerin mesleki müzisyenlikte rutin hâle getirilmesi önerilmektedir.

Leisner (2018) çalışmasında, gitar tekniğine sağlıklı ve ergonomik bir yaklaşım önermektedir. Eserde, sol ve sağ el teknikleri hem anatomik hem de psikolojik boyutlarıyla ele alınmakta; kas gerginliği yaşayan gitaristler için farkındalık temelli egzersizler ve duruş önerileri sunulmaktadır.

Akkaya (2017) çalışmasında, mental enstrüman çalışma tekniklerinin gitar icrasındaki yararlarını ele almıştır. Araştırmanın amacı, bu tekniklerin tarihsel gelişimini inceleyerek gitar icracılarına uygulanabilir örnekler sunmaktır. Mental çalışma; zihinde canlandırma, gevşeme ve uygulama aşamalarından oluşan sistemli bir süreçtir ve müzisyenlerin fiziksel çalışma ile desteklenerek performansını olumlu etkileyebilmektedir. Araştırmada bu yöntemlerin nörolojik temellerine değinilmiş, motor ve bilişsel becerilerin gelişiminde zihinsel tekniklerin nasıl rol oynadığı açıklanmıştır. Ayrıca, klasik gitar icrasında kullanılacak gevşeme egzersizleri (örneğin progresif kas gevşetme, otojen gevşeme, nefes çalışmaları) ve zihinde canlandırma yöntemlerine ilişkin uygulama örneklerine yer verilmiştir. Çalışma, mental tekniklerin hem bireysel çalışmalarda hem de sahne performansında fayda sağlayabileceğini vurgulamaktadır.

Ergin (2006) yüksek lisans tezinde, gitar eğitiminde karşılaşılan ön kol hastalıklarına ilişkin öğrenci görüşlerini incelemiştir. Araştırmanın amacı, gitar eğitimi sürecinde öğrencilerde görülen ön kol hastalıklarının nedenlerini, bu hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerini ve olası önleyici yaklaşımları belirlemektir. Çalışma, fiziksel rahatsızlıkların nedenleri, belirtileri ve önlenmesine yönelik egzersizleri ele almaktadır. Lisans düzeyinde klasik gitar eğitimi alan öğrencilerle yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun bu hastalıklarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma, gitar eğitimi sürecinde oluşabilecek sağlık sorunlarına yönelik bilinç oluşturma gerekliliğini vurgulamaktadır.

Cüceoğlu Önder (2021), müzik eğitimi lisans öğrencilerinin çalgı çalmaya bağlı bedensel sorunlarını ve bu sorunların demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrenciler en çok bel, sırt ve boyun bölgelerinde sorun yaşamaktadır ve bu rahatsızlıklar genellikle çalgı çalışması sırasında belirginleşmektedir. Bedensel sorunlarla cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki saptanırken, diğer değişkenlerle ilişki bulunmamıştır. Öğrenciler, bu sorunların başlıca nedenleri olarak ısınma eksikliği, teknik zorluklar ve uzun süreli çalışmayı göstermiştir. Çalışma, müzik eğitimi sürecinde fiziksel farkındalık ve koruyucu yaklaşımların önemine dikkat çekmektedir.

Arık ve Filiz (2021) tarafından geliştirilen egzersiz programı, gitar çalan bireylerde performansın belirli motor becerilerle doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, bu çalışmada önerilen egzersiz setleri de fiziksel rahatlık ve kas kontrolü temelli olarak yapılandırılmıştır.

Bu bölümde, gitar çalan bireylerde çalgı icrasına bağlı olarak gelişen kas-iskelet sistemi problemleri ile bu problemlere yönelik çözüm önerileri ele alınmaktadır. Literatürde yaygın olarak incelenen bu sorunlar, müzik performansını olumsuz etkileyebilen önemli bir sağlık riski olarak değerlendirilmektedir. Tema kapsamında yer alan çalışmalar, bu fiziksel rahatsızlıkların nedenlerini irdelemekte ve önleyici ya da iyileştirici uygulamalara ilişkin öneriler sunmaktadır.

Demir ve diğerleri (2025), gitar çalan ve çalmayan üniversite öğrencileri arasında kas-iskelet sistemi problemlerini karşılaştırmıştır. Çalışma, gitar çalan öğrencilerde sırt ağrısının; çalmayanlarda ise diz ağrısının daha yaygın olduğunu ortaya koymuştur. Bu farkların, uzun süreli pratik ve yanlış duruş alışkanlıklarıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bulgular, oturarak çalma pozisyonuna bağlı ergonomik risklerin azaltılması için ergonomi eğitimi ve egzersizlerin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Tosun (2019), güzel sanatlar liselerinde çalgı eğitimi alan öğrencilerde karşılaşılan fizyolojik rahatsızlıkları incelemiştir. Farklı çalgılar çalan öğrenciler (keman, viyola, çello, flüt, bağlama, ud, gitar, piyano) arasında fiziksel sağlık sorunlarının yaygınlığı değerlendirilmiştir. Bulgular, özellikle ergenlik dönemindeki öğrencilerin uzun süreli ve yanlış pozisyonlarda çalışmaya bağlı olarak boyun, sırt, omuz, el ve bel bölgelerinde rahatsızlık yaşadığını göstermektedir. Araştırma, bu tür sorunların erken fark edilmesi, ergonomik çalışma alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlık profesyonelleriyle iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekmektedir.

Kendal ve Çıtaker (2021), profesyonel müzisyenlerde ağrı, postür, üst ekstremité fonksiyonları ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırmaya katılan müzisyenlerin %90'ından fazlası performans sırasında fiziksel rahatsızlık yaşadığını belirtmiştir. En sık ağrı bildirilen bölgeler boyun, sırt ve bel olarak belirlenmiş; ağrı düzeyi ile üst ekstremité fonksiyonları ve anksiyete arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bulgular, müzikal performansta fiziksel ve psikolojik sağlığın birlikte ele alınmasının gerekliliğine işaret etmektedir.

Arslan (2017) yüksek lisans tezinde, müzisyenlerin üst ekstremité (kol, el, omuz) fonksiyonlarını, müzikle uğraşmayan bireylerle karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Çalışmada 36 müzisyen ve 36 kontrol grubundan toplam 72 kişi yer almıştır. Üst ekstremité enduransı, koordinasyonu, reaksiyon zamanı, denge, kavrama kuvveti, ağrı düzeyi ve el-kol-omuz problemleri ölçülmüştür. Sonuçlara göre, müzisyenler endurans, denge, koordinasyon ve reaksiyon zamanı açısından anlamlı düzeyde daha başarılı bulunmuştur. Ancak kavrama kuvveti açısından fark saptanmamıştır. Ağrı ve üst ekstremité problemleri açısından ise müzisyenlerde daha fazla şikâyet olduğu belirlenmiştir.

Portnoy ve diğerleri (2022), gitaristlerin vücut duruşları ile kas-iskelet sistemi ağrıları arasındaki ilişkileri araştırmıştır. 25 gitaristin katıldığı çalışmada, oturarak ve ayakta gitar çalması sırasında üst vücut kinematiği kaydedilmiştir. Sonuçlara göre, oturarak çalarken bel ağrısı sağ el bilek hareketleriyle, ayakta çalarken ise gövde rotasyonu ile ilişkili bulunmuştur. Uzun yıllar gitar çalan ve fiziksel olarak rahat hisseden bireylerde ise daha az ağrı görülmüştür. Oturarak çalma pozisyonunun, vücut eğimi ve eklem yüklenmesi açısından daha riskli olduğu vurgulanmıştır.

Bosi (2017) makalesinde, gitaristlerde sol el kullanımı kaynaklı oluşabilecek kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını ele almıştır. Literatür taramasına dayanan çalışmada karpal tünel sendromu, lateral ve medial epikondilit, ulnar sinir nöropatisi, supinator sendromu, osteoartrit ve dijital nörit gibi yaygın sorunlar tanımlanmıştır. Bu problemlerin, aşırı bilek fleksiyonu/ekstansiyonu, dirsek bükülmesi ve uzun süreli gerilimli pozisyonlar gibi teknik kaynaklı nedenlerle oluştuğu belirtilmiştir. Yazar, bu rahatsızlıkları azaltmak amacıyla teknik ve postürel düzenlemelere dayanan çeşitli öneriler sunmaktadır.

Johnson (2009), klasik gitar icrasına bağlı kas-iskelet sistemi problemlerini (PRMD) sistematik bir şekilde incelemiş; bu sorunların en yaygın görüldüğü bölgeleri ve nedenlerini detaylı biçimde sınıflandırmıştır. Özellikle postür bozuklukları, aşırı tekrar ve ergonomik olmayan tekniklerin zararlarına dikkat çeken çalışma, geleneksel ayak sehpa kullanımının PRMD riskini artırabileceğine dair görüşleri de ele almıştır. Son 30 yılda geliştirilen alternatif desteklerin sağlık açısından etkileri değerlendirilmiş; ancak derlemede incelenen 13 makalenin çoğunda oturuş pozisyonunun spesifik bir risk faktörü olarak ele alınmadığı ve araştırma kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Sağlıklı alternatif destek ekipmanlarına yönelik bilimsel kanıtların yetersizliği de çalışmanın dikkat çektiği önemli bir bulgu olarak öne çıkmaktadır.

Bu bölümde, müzisyenlerin performans sırasında vücutlarının farkında olma düzeyi, ergonomik farkındalık ve bunun performansa etkisi tartışılmıştır. Vücut farkındalığı ve ergonomi teması altında yapılan çalışmalar, çalgı performansı sırasında duruş, hareket ve beden bilinci unsurlarının performansa olan etkisini ortaya koymaktadır. Klasik gitar eğitimi sürecinde vücut farkındalığı ve ergonomik uygulamalar

hem performans kalitesini artırmakta hem de kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu başlık altında yer alan çalışmalar, ergonomik duruş, beden bilinci, destek ekipmanları ve postür ile ilgili öneriler sunmakta; gitaristlerin sağlıklı çalma alışkanlıkları geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Görgülü Göksu ve Çakmak Reyhan (2024), farklı enstrüman çalan müzisyenlerde vücut farkındalığı ile fiziksel aktivite düzeyi ve müzik performans anksiyetesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Vücut farkındalığı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunurken; performans anksiyetesiyle ilişki saptanmamıştır. Ayrıca yaş arttıkça anksiyetenin azaldığı ve yaylı çalgı çalanlarda vücut farkındalığının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma, müzikal performansta fiziksel farkındalık ve sağlığın bütüncül yaklaşımlarla ele alınması gerektiğine işaret etmektedir.

Valenzuela-Gómez ve diğerleri (2020) çalışmasında, klasik gitaristlerin çalışma koşulları ergonomik açıdan değerlendirilmiştir. Araştırma, gitaristlerde yaygın olarak görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını önlemek amacıyla, gitar pozisyonlaması ve destek sistemlerinin yeniden tasarlanmasına yönelik on bir öneri geliştirmiştir. Sandalye, ayak dayanağı ve diğer donanımların ergonomik ilkelerle uyumlu olması gerektiği vurgulanmış; postüral denge, vücut simetrisi ve kas yükünü azaltacak sistemler önerilmiştir. Çalışma, ergonomi ile müzik performansı arasında güçlü bir bağ kurarak, uygulamaya dönük önemli rehberlik sağlamaktadır.

Çetindere (2019) yüksek lisans tezinde, klasik gitar tekniklerinin bedenin rahat kullanımıyla nasıl daha etkili uygulanabileceği üzerine odaklanmıştır. Literatür taramasına dayanan bu çalışmada, gitar çalarken bedeni daha rahat ve doğal kullanabilmek için Alexander ve Feldenkrais yöntemlerinden yararlanılması gerektiği belirtilmiştir. Çalışmada; oturma biçimi, duruş ve hem sol hem de sağ elin kullanımının, bu yöntemlerle desteklenerek daha konforlu ve sağlıklı hale getirilebileceği vurgulanmaktadır. Sol el tekniklerinin Alexander ve Feldenkrais gibi yaklaşımlarla desteklenmesinin performans üzerindeki olumlu etkileri vurgulanmıştır. Parmak bağımsızlığı, hız çalışmaları, pozisyon değişimleri ve bedensel farkındalığa yönelik düşünsel yaklaşımlar detaylı biçimde ele alınmış; bedenin doğal hareketlerinden faydalanmanın hem performansı artırdığı hem de fiziksel zorlanmaları azalttığı ifade edilmiştir.

Özel (2018) tezinde, farklı enstrüman çalan müzisyenlerde vücut farkındalığı ile üst ekstremitte fonksiyonları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya üfleme, telli ve yaylı çalgı çalan 186 birey katılmış; vücut farkındalığı, el becerisi ve kavrama kuvveti çeşitli test ve anketlerle değerlendirilmiştir. Yaylı çalgı çalanlarda vücut farkındalığının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu bulunmuş; yaşla birlikte hem vücut farkındalığı hem de kavrama kuvvetinde artış gözlemlenmiştir. Kadınların bazı motor beceri skorları erkeklere göre daha düşük çıkmıştır. Çalışma, müzisyen sağlığı açısından düzenli ergonomik değerlendirme ve beden farkındalığını artıran yaklaşımların gerekliliğine dikkat çekmiştir.

Akçay ve Duzak (2021) çalışmasında, piyanistlerin ve genel olarak müzisyenlerin karşılaştığı fiziksel sorunlar ve bu sorunlara karşı korunma yolları ele alınmıştır. Literatür taramasına dayanan bu çalışmada, aşırı kullanım sendromu, tuzak nöropatiler, fokal distoni ve karpal tünel sendromu gibi rahatsızlıkların piyanistlerde sık görüldüğü belirlenmiştir. Araştırma, ergonomik duruşun sağlanması, bilinçli egzersiz yapılması ve eğitimin erken dönemlerinden itibaren beden farkındalığı kazandırılmasının önemine dikkat çekmektedir.

Panayotov (2011) el kitabında, klasik gitar eğitimi metodolojisini bütüncül bir yaklaşımla ele almıştır. Özellikle öğretmenin karakteri, yaklaşımı ve teknik becerilerinin eğitim sürecindeki etkisi değerlendirilmiş; sol ve sağ el tekniklerinin gelişimi, kas gevşemesi, pozisyonlandırma ve parmak koordinasyonu gibi ergonomik unsurlar detaylı biçimde sunulmuştur. Çalışma, bireysel öğrenme süreçlerine uygun öğretim stratejileri önermesi açısından da dikkat çekicidir.

Bu kısımda yer alan kaynaklarda, özellikle gitar çalımında sol elin teknik özelliklerine odaklanan araştırmalar ve gözlemler bulunmaktadır. **Sol el teknikleri** teması altında, gitar çalma sürecinde sol elin rolü ve bu ele ilişkin teknik sorunlar üzerine yapılan araştırmalar sunulmaktadır. Gitar çalımında sol elin doğru, etkili ve verimli kullanımı hem teknik gelişim hem de müzikal ifadeyi doğrudan etkilemektedir. Bu tema altında, sol elin parmak pozisyonları, numaralandırma, kas sağlığı ve kontrolü gibi başlıkları ele alan çalışmalar yer almaktadır.

Özdağ (2021), klasik gitarda sol el serçe parmağının legato tekniğindeki kullanımına odaklanmış; küçük parmakta yaşanan kasılmalar ve kontrol zorluklarının, bilinçli ve basınç odaklı gevşeme egzersizleriyle giderilebileceğini savunmuştur. Çalışma, sol elin kontrollü kullanımına yönelik egzersizlerin teknik gelişime katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Shearer (1963), klasik gitar eğitimi için hazırladığı kapsamlı metotta, sol el tekniklerine (pozisyon geçişleri, legato, parmak bağımsızlığı gibi) sistematik bir gelişim çizgisi içinde yer vermiştir. Bu tekniklerin pedagojik bir sırayla aktarılması, öğrencilerin teknik gelişimini desteklemektedir.

Postlewat (2009) tarafından hazırlanan antoloji, sağ elde olduğu kadar sol elin işlevselliği için de dolaylı katkı sunmaktadır. Sağ elin beş parmakla kullanımı için bestelenmiş eserler, sol elin pozisyon geçişleri ve kontrolünü de zorlayıcı biçimde içermektedir.

Roos (2009), klasik gitarda sağ el tekniklerine odaklansa da, çalışmasında değinilen bazı pasajların sol el uygulamalarıyla olan ilişkisi teknik analiz bağlamında önem taşımaktadır.

Bu kısımda ele alınan literatürde, doğrudan egzersiz ya da fiziksel farkındalık olmasa da gitar eğitimini genel olarak destekleyen yönetsel veya teknik içerikli çalışmalar sunulmaktadır. **Gitar eğitimine yönelik destekleyici çalışmalar** teması altında yer alan araştırmalar, gitar eğitimi sürecini genel hatlarıyla değerlendiren ve destekleyen içerikler sunmaktadır. Bu çalışmalar, klasik gitar eğitimini doğrudan konu almayan ancak eğitimi destekleyici nitelikte olan metodolojik, tarihsel ya da bibliyografik katkılar sağlamaktadır.

Can (2016), klasik gitar eğitiminde günlük çalışma düzeninin çalma davranışları üzerindeki etkisini incelemiş; planlı ve sistemli çalışma alışkanlıklarının parmak koordinasyonu, çalma verimi ve teknik başarı üzerinde belirgin katkılar sağladığını ortaya koymuştur. Araştırma, ısınma ve gevşeme egzersizlerinin günlük programa dâhil edilmesinin performans gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Canbulut ve Okay (2021), müzik öğretmeni adaylarının sol el parmak numaralandırmasına ilişkin görüşlerini incelemiş; bu konudaki farkındalığın öğretim sürecindeki teknik uygulamalar açısından belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma, uygulama sırasında karşılaşılan teknik zorlukların bilinçli egzersizlerle aşılabileceğini vurgulamaktadır.

Uluocak (2014), klasik gitar eğitiminde kullanılan çeşitli metotları karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Bu metotların pedagojik yapıları analiz edilmiş, özellikle “kolaydan zora” ilkesi doğrultusunda Carulli ve Carcassi gibi bestecilerin metotlarının öne çıktığı belirlenmiştir. Araştırma, eğitmenlerin farklı metotları tanınmasının önemine dikkat çekmektedir.

Charoennit (2014), klasik gitar eğitimi için 24 yeni etüt bestelemiş ve bunların teknik ve pedagojik temellerini açıklamıştır. Etütlerin, sağ ve sol el gelişimini eşzamanlı destekleyen bir yapıda olması ve Tay müziğinden unsurlar içermesi, çalışmayı kültürel ve metodolojik olarak da önemli kılmaktadır.

Panayotov (2011), klasik gitar öğretiminde kullanılabilecek psikolojik, pedagojik ve teknik yaklaşımları kapsamlı biçimde değerlendirmiştir. Öğretmenin kişisel özelliklerinin yanı sıra, teknik becerilerin aktarımı sürecindeki stratejiler üzerine de öneriler sunmuştur.

Iznoala (2015), çalışmasında gitar eğitiminin metodolojik açıdan yaklaşımlarını ele alarak, fiziksel tekniklerden ziyade çalışma sürecinin zihinsel yönlerine (kas hafızası, dikkat, tekrar, zaman yönetimi) odaklanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin bireysel çalışma alışkanlıklarını geliştirmelerine yönelik pratik bilgiler sunmuştur.

Em ve Yöndem (2018), Türkiye’de yayımlanmış makale ve tezlerde yer alan gitar öğretim yaklaşımlarını inceleyerek literatürdeki yöntem çeşitliliğine dikkat çekmiştir. Sağ ve sol el tekniklerinden öğrenci motivasyonuna kadar pek çok değişkenin öğretim sürecine etkisini tartışmışlardır.

Alyörük (2016), Türkiye’de gitar alanında yapılmış lisansüstü tezleri bibliyografik açıdan incelemiştir. 1986–2015 yılları arasında yazılmış 120 tezi ele alan bu çalışma, araştırma eğilimlerini ve literatür boşluklarını ortaya koyarak, gelecekteki araştırmalara kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bobri (1985), sağ elin tremolo tekniğine yönelik yazdığı bu eserle, gelişmiş teknik egzersizlere sistematik bir yaklaşım getirmiştir. Gelişmiş teknik çalışmalar da gitar eğitimine destek olma niteliği taşımaktadır.

3. ISINMA ve GEVŞEME EGZESİZLERİ

Bu egzersizler, günlük çalışma programlarında çoğunlukla ihmal edilen ısınma süreci için sistemli bir hazırlık sunarken; aynı zamanda, etkileri zaman içinde hissedilecek şekilde planlanmış bir gevşeme egzersiz sistemidir. Isınma ve gevşeme, gitaristler açısından ayrı ayrı ele alınması gereken önemli çalışma alanları olsa da, eğitim ve profesyonel yaşamda daha çok sağlam, hızlı ve güçlü çalmaya odaklanması nedeniyle bu konulara yeterince zaman ayrılmamaktadır.

Bu arařtırmada, ısınma ve gevşeme başlıklarını birlikte ele alan bir çalışma seti önerisi geliştirilmiştir. Önerilen egzersiz sistemi, hâlihazırda gitar çalma alışkanlığı bulunan gitaristler için hazırlanmıştır. Yeni başlayanlar veya başlangıç seviyesindeki gitarist adayları için ise farklı çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

3.1. Sağ El Egzersizleri

Egzersizlere başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bazı temel noktaların açıklanması gerekmektedir.

Egzersize başlarken sağ kol, tüm ağırlığını yerçekimi etkisiyle gitara bırakacak şekilde konumlandırılmalıdır. Kol yerleştirildikten sonra önkol, bilek ve el, maksimum gevşeklikle tellerin üzerine oturtulmalıdır.

Sağ el egzersizlerinde tüm parmaklar kullanılmakla birlikte, çalışmalar öncelikle “i” (işaret parmağı), “m” (orta parmak), “a” (yüzük parmağı) ve “c” (serçe parmak) üzerine inşa edilmiştir. “p” (başparmak) bu sürece daha sonra dâhil edilmektedir. Bu önceliklendirme, el ve bilek pozisyonunun doğal biçimde bulunabilmesi açısından önemlidir.

“i-m-a-c” parmakları, elin aynı noktasından hareket ettikleri için kol, bilek ve el rahatlığını izlemek ve kontrol etmek açısından önemli avantaj sağlar. Egzersiz sırasında özellikle dirsek ve bilekte hiçbir gerilim oluşmamalıdır. Koldan gelen kuvvet — uygulanan basınç seviyesi ne olursa olsun — gerilim ya da direnç noktalarına takılmadan doğrudan parmak uçları aracılığıyla tele aktarılmalıdır. Telleri çeken parmak, kendi doğal yörüngesinde hareket etmeli; bu hareket elin ya da kolun genelinde bir devinime neden olmamalıdır. Aynı zamanda, aktif olan parmak dışındaki diğer parmaklar etkilenmemelidir. “i-m-a-c” formülleri çalışılırken, “p” parmağı da tıpkı kol ve bilek gibi gevşek ve hareketsiz kalmalıdır.

Sağ el egzersizlerinde dikkat edilmesi gereken ikinci temel unsur, parmakların teli çekerken uygulayacakları basınç düzeyleridir. Bu çalışmada “teli çekmek” ifadesi, yaygın biçimde anlaşıldığı gibi güçlü ve etkili bir ton üretmek amacıyla yoğun kuvvet uygulamak anlamında kullanılmamaktadır. Aksine, egzersizlerde amaç telleri mümkün olan en düşük kas eforuyla kontrol etmek ve gereksiz basınç kullanımını önlemektir.

Bu doğrultuda üç farklı basınç seviyesi tanımlanmıştır:

- **Birinci seviye:** Parmak, teli çekerken tele yalnızca temas eder; herhangi bir basınç uygulamaz. Odak noktası, bu hareketin mümkün olan en küçük ve gevşek hareketle yapılmasıdır. Bu seviye, kasların efor harcamadan harekete hazırlanması için idealdir. Aynı zamanda gitar çalarken fark edilmeden gelişen fazla kuvvet kullanımı alışkanlığını tanımak ve değiştirmek açısından da işlevseldir.
- **İkinci seviye:** Parmak, teli çekerken çok hafif bir basınç uygular. Bu basınç düzeyinde amaç ses üretmek değildir. Önemli olan, parmakların ses üretmeye yetecek kadar değil, yumuşaklık içinde kontrollü bir basınç uygulayabilmeyi öğrenmesidir. Bu seviye hem bir üst basamağa geçiş için hazırlık niteliğindedir hem de parmak kaslarının esneme ve güçlenmesine katkı sağlar.
- **Üçüncü seviye:** Parmak, teli çekerken ses üretmeye yetecek en düşük düzeyde bir basınç uygular. Bu seviye, günlük ya da konser çalma pratiğiyle karıştırılmamalıdır. Amaç, en gevşek el pozisyonunda, en küçük hareket ve en düşük basınçla temiz ses elde edebilmektir.

Üç farklı basınç seviyesinin uygulanması sayesinde sağ el parmaklarının hızlanma ve güçlenme merkezli çalışma alışkanlıklarının, yumuşama ve gevşeme merkezli çalışmalarla dengelenerek esnekliklerinin artması sağlanacaktır. Basınç düzeyindeki farklılıkların deneyimlenmesi, kol ve bilek rahatlamasına, aynı zamanda parmakların esnekliğinin ve seriliğinin artmasına yardımcı olacaktır.

İkinci ve üçüncü basınç seviyelerinin hangi egzersizlerde kullanılacağı ilerleyen bölümlerde açıklanacaktır. Ancak bu egzersizlerde esas olan, parmakların tellere neredeyse basınçsız bir şekilde dokunarak hareket yumuşaklığı ve esnekliği kazanmasıdır.

Tüm egzersizler ağır tempoda uygulanmalıdır. Burada ideal tempo; her harekette dirsek, önkol, bilek ve başparmağın gevşekliğinin rahatlıkla hissedilebildiği ve kontrol edilebildiği hız olarak tanımlanabilir.

Egzersizler, “i-m-a-c” parmaklarının kullanıldığı 12 formül üzerine inşa edilmiştir. Her parmak yalnızca bir teli çalacak şekilde konumlandırılmıştır: “c” parmağı 1. teli, “a” parmağı 2. teli, “m” parmağı 3. teli, “i” parmağı 4. teli ve “p” parmağı 5. teli çalacaktır.

65 i c m a i c m a i c m a

73 i c a m i c a m i c a m

81 c a m i c a m i c a m i

89 c a i m c a i m c a i m

97 c m i a c m i a c m i a

105 c m a i c m a i c m a i

113 c i a m c i a m c i a m

121 c i m a c i m a c i m a

“i-m-a-c” parmaklarının kullanıldığı 12 formül, her bir parmak dizisinin ardından “p” parmağının eklenmesiyle çeşitlendirilmiştir. Ancak “p” parmağı dâhil edildiğinde, elin pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bu parmak da, tıpkı diğerleri gibi, teli çok küçük ve kontrollü bir hareketle çekmelidir. Egzersiz sırasında el ve kol sabit kalmalı; “p” parmağı da dâhil olmak üzere tüm parmaklar, kendi doğal hareket yörüngelerini bulmalıdır.

Şekil 2. “p,i,m,a,c” Parmaklarının Kullanıldığı Sağ El Egzersiz Formülleri

The image displays a series of musical exercises for the right hand, organized into 12 staves. Each staff begins with a measure number: 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, and 221. The exercises are written in treble clef with a 4/4 time signature. Fingerings are indicated by circled numbers 1-5. Dynamics like 'p' and 'p5' are used. The exercises involve various rhythmic patterns and finger combinations.

Sağ el için tasarlanan akor çalma egzersizleri aşağıda sunulmuştur. Bu egzersizler, “p” parmağının yer almadığı dört sesli akorlar ile “p” parmağının dâhil edildiği beş sesli akorlar olmak üzere iki formülden oluşmaktadır.

Egzersizler sırasında kol, bilek ve elde gevşeklik ile sabitlik korunmalı; senkronizasyon sorunları yaşamamak için kesinlikle fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Elin gevşekliği nedeniyle oluşabilecek kontrol kaybı veya senkron bozulmaları, düzenli ve tekrarlı çalışma ile zaman içinde kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Şekil 3. “i,m,a,c” ve “p,i,m,a,c” Parmaklarının Kullanıldığı Sağ El Akor Çalma Egzersizleri

3.2. Sol El Egzersizleri

Egzersizlere başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bazı temel noktaların açıklanması gerekmektedir.

Öncelikle egzersiz sırasında dirsek, önkol, bilek ve başparmak tamamen gevşek olmalıdır. Bu bölgelerde herhangi bir basınç ya da gerginlik oluşmamalıdır. Koldan gelen kuvvetin, arada bir direnç ya da gerilim noktası oluşmadan doğrudan parmaklardan tellere aktarılması hedeflenmelidir. Dirsek, bilek, başparmak ve eklemlerde meydana gelen gerginlik ve sıkışmalar, kuvvetin bu bölgelerde yoğunlaşmasına neden olur. Bu durum yalnızca lokal zorlanmalara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda kuvvet aktarımının azalmasıyla birlikte tüm sistemde telafi amaçlı kasılmalara neden olabilir. Bu nedenle dirsek, önkol, bilek ve başparmağın gevşekliği ve sabitliği sürekli olarak kontrol edilmeli; çalışma süresince yalnızca parmaklar aktif olarak hareket etmelidir.

İkinci önemli nokta, sol el parmaklarının tellere uygulayacağı basınç düzeyidir. Bu çalışmada “tele basmak”, genellikle anlaşıldığı gibi ses çıkarmaya yönelik bir basınç anlamına gelmemektedir. Egzersizlerde üç farklı basınç seviyesi tanımlanmıştır:

- **Birinci seviye:** Parmak, teli itmekte ancak tel perdeye değmemektedir. Bu basınç seviyesi, kasların efor harcamadan harekete hazırlanması için idealdir. Aynı zamanda gitar çalarken gereğinden fazla güç harcama alışkanlığını fark etmek ve bu alışkanlığı zamanla değiştirmek açısından da önemlidir.
- **İkinci seviye:** Parmak, teli perde çubuklarına değecek kadar iter ancak henüz temiz bir ses üretmez. Bu basınç seviyesi, bir üst düzeye geçişte hazırlık işlevi görür.
- **Üçüncü seviye:** Parmak, telden temiz bir ses elde edebilmek için gereken en düşük düzeydeki basıncı uygular.

Üç farklı basınç seviyesinin uygulanması sayesinde, sol el parmaklarının hangi düzeydeki basınçla nasıl sonuçlar verdiğine dair farkındalık gelişir. Bu farkındalık zamanla kas hafızasına yerleşir; böylece gitarist, gereksiz kuvvet kullanımından kaçınarak performans sırasında daha esnek, kontrollü ve özgür bir hissiyatla çalabilir. İkinci ve üçüncü basınç seviyelerinin ne zaman ve nasıl kullanılacağı ilerleyen bölümlerde açıklanacaktır. Ancak bu egzersizlerde esas olan, parmağın teli perdeye değmeyecek şekilde basmasıdır.

Tüm egzersizler ağır tempoda yapılmalıdır. Buradaki ideal tempo, her harekette dirsek, önkol, bilek ve başparmağın gevşekliğinin rahatlıkla kontrol edilebildiği hız olarak tanımlanabilir.

Sol el için hazırlanan egzersizler, tek tel üzerinde ve dört tele yayılacak şekilde iki gruba ayrılmıştır. Tüm çalışmalarda, sırası gelen parmak teli iterken diğer parmak telden tamamen uzaklaşmalıdır; yani aynı anda iki parmağın tele temas etmemesi gerekir. Egzersizlere, tek tel üzerinde uygulanan uzun bir çalışma ile başlanacaktır. Bu aşamada öncelikle sol el pozisyonu belirlenmelidir. Parmaklar tele basarken, kol ya da elden gelen destekleyici bir hareket olmadan, yalnızca parmak kaslarının kullanıldığı pozisyon uygun pozisyon olarak kabul edilir.

İlk egzersiz, aşağıda açıklanacağı üzere birinci pozisyondan başlayıp dördüncü pozisyona kadar tekrar eden uzun bir yapıya sahiptir. Bu egzersizde amaç, sabit pozisyonda her bir parmağın bağımsız olarak, çok hafif bir güçle hareket ettirilmesini sağlayarak ısınma sürecini gerçekleştirmektir.

Şekil 5. Sol El 3'üncü Tel Pozisyon Atlamalı Parmak Egzersizleri

49 I III II IV III V
55 IV VI V VII VI VIII
61 VII IX VII VIII VI VII
67 V VI IV V III IV
73 II III I
79 I III II IV III V
85 I III II IV III V
91 I III II IV III V
97 I III II IV III V
103 I III II IV III V
109 I III II IV III V
115 I III II IV III V
121 I III II IV III V
127 I III II IV III V
133 I III II IV III V
139 I III II IV III V

Dört ölçüden oluşan ve önceki egzersizlerden farklı olarak dört tele yayılan bu egzersizler, sol el için yapılacak son egzersiz grubunu oluşturmaktadır. Bu bölümde, sol el pozisyonu dört tel üzerine yayılacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Egzersizlerin daha fazla hareket ve alan içermesi, kolun genel duruşunu ve parmakların erişim açıklığını yeniden tanımlamayı gerektirir.

Bu egzersizler, önceki çalışmalara kıyasla biraz daha zorlayıcı olabileceği için dirsek, kol, bilek ve başparmak bölgelerindeki gevşeklik ve kontrol çok daha büyük önem taşımaktadır. Her harekette bu bölgelerin rahatlığı dikkatle izlenmeli; istemsiz kasılmaların oluşmaması için tempo ve teknik uyum korunmalıdır.

Çalışmalar iki aşamalı biçimde uygulanacaktır:

1. Egzersizler ardışık pozisyonlar üzerinde gerçekleştirilecektir.
2. Aynı yapılar atlamalı pozisyon geçişleri ile tekrar edilecektir.

Şekil 6. Sol Elde Dört Tele Yayılan Sabit ve Atlamalı Parmak Egzersizleri

The musical score is presented in seven systems, each labeled with a Roman numeral (I-VII). The notation includes treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The notes are primarily quarter and eighth notes, often beamed together. Fingerings (1-5) are indicated below the notes. Articulation marks, such as slurs and accents, are used throughout. The score is a single melodic line for the left hand.

3.3. Günlük Çalışmada Sağ ve Sol El İçin Basınç Seviyesi Uygulaması

Yukarıda daha önce açıklanacağı belirtildiği üzere her iki el için belirlenen basınç seviyeleri şu şekilde uygulanmalıdır:

Öncelikle birinci basınç seviyesi ısınma egzersizleri olarak düzenli bir şekilde günlük çalışma programının başlangıcı olarak uygulanmalıdır.

Günlük ısınma için her iki el için ayrı ayrı 20 ila 25 dakikalık zaman dilimi yeterlidir. Bütün formüllerin çalışılması gibi bir mecburiyet olmamakla birlikte zamana yayarak bütün formüller çalışmalıdır.

Günlük 20- 25 dakikalık süre içinde önemli olan bütün egzersiz gruplarının çalışmasıdır.

İkinci basınç seviyesi ancak birinci basınç seviyesi tam olarak ve düzenli bir şekilde uygulanabildikten sonra çalışmalıdır.

Ve ikinci basınç seviyesi çalışılırken mutlaka öncesinde birinci basınç seviyesine daha kısa bir zaman ayrılarak uygulanmalıdır.

Üçüncü basınç seviyesine de benzer şekilde ikinci basınç seviyesi alışkanlığı oturduktan sonra geçilmelidir.

Bu defa önce birinci sonra ikinci seviyeler uygulanarak üçüncü seviye çalışmalıdır.

Günlük çalışma düzeni içinde gitarla ilk temasın 40-50 dakika civarında bu egzersizlerle olması sonrasında yapılacak yoğun çalışmalar için ellerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Konser ve sınav gibi yoğun performans gösterilecek günler için ısınma egzersizlerinin daha uzun süre yapılması performans için gereken eforu saklayarak ellerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır.

Farklı basınç uygulamalarının düzenli uygulanması zaman içinde her iki el için daha rahat ve esnek bir çalım kazanılmasını sağlayacaktır.

Böylece performans sırasında teknik hareketler için harcanan enerji azalacak ve müzik cümleleri ve genel olarak müziğe dair yoğunlaşabilmek için öncesinde kullanılan enerjiye oranla daha yoğun bir enerji kullanabilme fırsatı doğacaktır.

4. SONUÇ

Bu çalışma, klasik gitar icrasına yönelik olarak geliştirilen sistematik bir ısınma ve gevşeme egzersiz modeliyle, hem teknik becerilerin güvenli bir şekilde geliştirilmesini hem de uzun vadeli fizyolojik konforun desteklenmesini hedeflemiştir.

Literatürde sıklıkla vurgulanan ancak uygulamada yeterince karşılığı bulunmayan ısınma, gevşeme ve ergonomi temelli çalışmaların eksikliği, bu modelin temel çıkış noktalarından birini oluşturmuştur. Literatür incelendiğinde, gitaristlerde gerginlik, postür sorunları ve aşırı kas kullanımı gibi şikâyetlerin yaygınlığına dikkat çekilmiştir.

Bu bağlamda, çalışma bu sorunlara yönelik somut ve sistemli bir yaklaşım sunmaktadır.

Çalışma süresince geliştirilen egzersizler; parmak bağımsızlığı, el-kol sabitliği, kas gevşekliği, pozisyon geçişlerinde kontrol ve minimal kuvvetle ses üretimi gibi performansı doğrudan etkileyen motor becerilere odaklanmıştır.

Sol el egzersizleri, farklı pozisyonlarda parmak aktivasyonunu geliştirirken; sağ el çalışmaları, parmaklar arasında dengeli kuvvet kullanımını öğretmeyi ve blok akor çalımı sırasında ortaya çıkabilecek el-kol zıplamalarını önlemeyi amaçlamaktadır.

Her iki el için önerilen basınç seviyeleri ve egzersiz yapılandırılmaları, gitaristlerin yalnızca teknik yeterlilik kazanmasını değil, aynı zamanda beden farkındalıklarını bilinçli biçimde geliştirmesini hedeflemektedir.

Çalışmanın en belirgin katkısı, gitaristlerin teknik gelişim süreçlerinde sıklıkla ihmal edilen fizyolojik faktörleri merkeze almasıdır.

Gitar eğitimi çoğu zaman ses kalitesi, hız ve güç üzerine kurulu teknik beklentilerle şekillendirilirken; bu model, bedensel sürdürülebilirliği önceleyerek çalma alışkanlıklarının sağlıklı biçimde yeniden yapılandırılmasını önerir.

Egzersizlerin düşük tempoda, bilinçli tekrarlarla uygulanması, yalnızca kas hafızasını değil; aynı zamanda motor koordinasyonu da derinleştirerek performans güvenliğini artırır.

5. ÖNERİLER

Bu çalışmadan hareketle, klasik gitar eğitimi alanına ilişkin aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

1. **Eğitim Programlarının Yeniden Yapılandırılması:** Gitar eğitim müfredatları, yalnızca teknik kazanımları değil, fizyolojik sürdürülebilirliği de içerecek biçimde yeniden yapılandırılmalıdır. Isınma ve gevşeme egzersizleri ders planlarının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.
2. **Beden Farkındalığı Eğitimi:** Gitar öğrencilerinin, kas kullanımı alışkanlıklarını tanımaları ve kontrol etmeyi öğrenmeleri için beden farkındalığına dayalı çalışmalar (örneğin Alexander / Feldenkrais teknikleri) destekleyici içerik olarak sunulmalıdır.
3. **Egzersiz Takip Sistemleri:** Öğrencilerin egzersizleri düzenli biçimde yapmalarını sağlamak için takip çizelgeleri, video kayıtları ve öğretmen geri bildirimleri gibi araçlar kullanılabilir.
4. **Başparmak (p) Kullanımına Özel Dikkat:** Blok akor çalışmalarında “p” parmağının eklenmesiyle ortaya çıkan el hareketleri dikkatle gözlemlenmeli, ergonomik pozisyon sürekli olarak yeniden değerlendirilmelidir.
5. **Bireysel Farklılıkların Gözetilmesi:** Egzersizlerin, yaş, vücut yapısı, deneyim düzeyi gibi bireysel değişkenlere göre uyarlanabilir versiyonları geliştirilmelidir. Özellikle çocuk ya da ileri yaş gitaristleri için farklı tempolarda yapılandırmalar gereklidir.
6. **İleri Düzey Araştırmalar:** Önerilen egzersizlerin etkileri üzerine nitel ve nicel araştırmalar yapılarak, bu modelin farklı hedef grupları üzerindeki uygulanabilirliği ölçülebilir ve geliştirilebilir.
7. **Eğitmen Eğitimi ve Bilinçlendirme:** Gitar eğitmenleri, fizyolojik farkındalık, basınç yönetimi ve ergonomik çalma tekniklerine yönelik eğitimlerle desteklenmeli; ısınma ve gevşeme egzersizlerini pedagojik bir içerik olarak aktarabilecek donanıma sahip olmalıdır.

KAYNAKÇA

- Akkaya, T. (2017). *Mental enstrüman çalışma tekniklerinin gitar icrasındaki yararları* (Sanatta Yeterlik Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akçay, Ş. Ö., & Duzak, B. (2021). Piyanistlerde olası fiziksel sorunlara/sakatlanmalara yol açabilecek durumlar ve korunmaya yönelik öneriler. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(2), 619–637.
- Alyörük, G. (2016). Türkiye’de gitar alanında yapılan lisansüstü tezler: Bir bibliyografya çalışması. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19(35), 55–59.
- Arık, M. I., & Filiz, C. (2021). Efficacy of exercise training program on performance in musicians playing guitar. *Eurasian Journal of Music and Dance*, 17, 45–61. <https://doi.org/10.31722/ejmd.933108>
- Arslan, T. (2017). *Müziyenlerde üst ekstremite fonksiyonlarının değerlendirilmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi, FizyoterapiveRehabilitasyonAnabilimDalı.
- Atasoy Karaduman, G. D. (2015). *Çalgı performansına yönelik zihinsel ve bedensel egzersiz rutinleri ve ısınma yöntemleri* (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Bobri, V. (1985). *Complete study of tremolo for the classic guitar*. Alfred Music.
- Bosi, B. (2017). Left-hand injuries in guitarists: Literature review and some solutions. *Per Musi*, (36), 1–13. <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2017.1812>
- Can, Ü. K. (2016). Effects of daily studying schedule on the instrument studying behavior, guitar deciphering and performance of students in classic guitar education. *Journal of Human Sciences*, 13(2), 2955–2965. <https://doi.org/10.14687/jhs.v13i2.3970>
- Canbulut, M., & Okay, H. (2021). Gitarda sol elde parmak numarası kullanımı hakkında müzik öğretmeni adaylarının görüşleri. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 51, 149–170. <https://doi.org/10.9779/pauefd.713067>
- Charoennit, E. (2014). Advanced guitar etudes. *Veridian E-Journal*, 7(4), 13–17.
- Çam, T. Ç. (2019). *Müziyenlerin karşılaşılabileceği sağlık sorunları belirtileri ve tedavisinin gitaristler bağlamında incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Çetindere, Ö. (2019). *Klasik gitar tekniklerine ilişkin rahat çalma yaklaşımları* (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, EğitimBilimleriEnstitüsü.
- Cüceoğlu Önder, G. (2021). Çalgı performansını etkileyen bedensel risk faktörleri ve koruyucu stratejiler. *idil*, 10(78), 209–219. <https://doi.org/10.7816/idil-10-78-04>
- Demir, O. B., Erim, T., Bağcı, İ. N., Mohorramzadeh, G., & Baydemir, C. (2025). Gitar çalan ve çalmayan üniversite öğrencilerinin kas-iskelet sistemi problemlerinin karşılaştırılması. *Acta Medica Nicomedia*, 8(1), 39–44. <https://doi.org/10.53446/actamednicomedia.1565661>
- Em, G., & Yöndem, S. (2018). Türkiye’de tez ve makale olarak yayımlanmış gitar öğretiminde kullanılan farklı yaklaşımların incelenmesi. *Diyalektolog: Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi*, 19, 397–412.
- Ergin, E. (2006). *Gitar eğitiminde karşılaşılan önkol hastalıklarına ilişkin öğrenci görüşleri* (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, EğitimBilimleriEnstitüsü.
- Ganjave, P., & D’souza, H. (2019). Assessment of finger proprioception and lateral pinch strength in amateur and professional guitarists. *Indian Journal of Youth and Adolescent Health*, 6(4), 6–11. <https://doi.org/10.24321/2349.2880.201916>
- Görgülü Göksu, Ö., & Çakmak Reyhan, A. (2024). Farklı enstrüman çalan müziyenlerde vücut farkındalığı ile fiziksel aktivite düzeyi ve müzik performans anksiyetesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences*, 9(1), 153–162. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10721777>
- Iznaola, R. (2015). *On practicing: A manual for students of guitar performance*. Mel Bay Publications.
- Johnson, D. (2009). *Classical guitar and playing-related musculoskeletal problems: A systematic review* (Master’s Thesis). Malmö Academy of Music, Lund University.

- Kendal, K., &Çıtaker, S. (2021). Müzisyenlerin ağrı, postür, üst ekstremitte fonksiyonu ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 6(3), 69–77. <https://doi.org/10.52881/gsbdergi.982044>
- Leisner, D. (2018). *Playing with ease: A healthy approach to guitar technique*. Oxford University Press.
- Özdağ, O. (2021). Klasik Gitarda Sol El Serçe Parmağı ile Legato Tekniği Üzerine Bir Değerlendirme. *OPUS International Journal of Society Researches*, 18(40), 2853–2867. <https://doi.org/10.26466/opus.873382>
- Özel, Y. (2018). *Farklı enstrüman çalan müzisyenlerde vücut farkındalığı ve üst ekstremitte fonksiyonlarının incelenmesi*. Yüksek lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Panayotov, P. (2011). *Methodology of guitar instruction* (4th ed.). Sofia: New Bulgarian University Press.
- Portnoy, S., Cohen, S., &Ratzon, N. Z. (2022). Correlations between body postures and musculoskeletal pain in guitar players. *PLOS ONE*, 17(1), e0262207. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262207>
- Postlewate, C. (Ed.). (2009). *Contemporary anthology of solo guitar music for the five fingers of the right hand*. Mel Bay Publications.
- Roos, G. L. (2009). *The development of right-hand guitar technique with reference to sound production* (Master's Thesis). University of Pretoria, Faculty of Humanities.
- Shearer, A. (1963). *Classic guitar technique: Volume I*. Mel Bay Publications.
- Tosun, T. (2019). *Güzel sanatlar liselerinde çalgı eğitimi alan öğrencilerde karşılaşılan fizyolojik rahatsızlıklar* (Yüksek LisansTezi). OrduÜniversitesi, SosyalBilimlerEnstitüsü.
- Uluocak, S. (2014). A comparison of selected classical guitar teaching methods and a review of their implications for guitar education. *Çukurova Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi*, 41(2), 43–53.
- Valenzuela-Gómez, S. A., Rey-Galindo, J. A., & Aceves-González, C. (2020). Analysing working conditions in classical guitarists: Design guidelines for new supports for guitar positioning. *Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation*, 65(1), 89–98.
- Vardanyan, G. (2013). *Complete warm-up for classical guitar*. Mel Bay Publications.